

ISLOM TARAQQIYOT BANKI: VAZIFALARI VA ZAMONAVIY BOSQICHDA GI FAOLIYATI

Shohrux Toshpulatov

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13919733>

Annotatsiya. *Islom taraqqiyot banki (ITB) (IsDB – Islamic Development Bank) jahon hamjamiyatidagi o‘ziga xos moliyaviy institut bo‘lib, a‘zo mamlakatlarga islom tamoyillariga muvofiq moliyaviy yordam va rivojlanish loyihalarini taklif etadi. Ushbu analitik ishda ITBning tarixi, tuzilishi, vazifalari, global muhitga ta‘siri va kelajakdagi istiqbollarini o‘rganib chiqiladi va uning a‘zo mamlakatlarda iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantirishdagi rolini yoritadi.*

Kalit so‘zlar: *islom taraqqiyot banki, Islom moliyasi, aksiyador, lizing, sug‘urta, shariat, ta‘sischi, aktivlar, moliyaviy shartnoma, texnik yordam.*

Abstract. *The Islamic Development Bank (IDB) is a unique financial institution in the world community that offers financial assistance and development projects to member countries in accordance with Islamic principles. This analytical work examines the history, structure, functions, impact, and future prospects of IDB on the global environment and highlights its role in promoting economic development in member countries.*

Keywords: *islamic development bank, Islamic finance, shareholder, leasing, insurance, Sharia, founder, assets, financial contract, technical support.*

Аннотация. *Исламский банк развития (ИБР) является уникальным финансовым институтом в мировом сообществе, который предлагает финансовую помощь и проекты развития странам-членам в соответствии с исламскими принципами. В этой аналитической работе рассматриваются история, структура, функции, влияние и будущие перспективы ИБР на глобальную среду и подчеркивается его роль в содействии экономическому развитию в странах-членах.*

Ключевые слова: *исламский банк развития, исламские финансы, акционер, лизинг, страхование, шариат, основатель, активы, финансовый контракт, техническая поддержка.*

Kirish:

Islom taraqqiyot banki 1975-yilda tashkil etilgan. Bu ko‘p tomonlama rivojlanishni moliyalashtiruvchi institut bo‘lib, Islom hamkorlik tashkilotiga (IHT) a‘zo davlatlar tomonidan asos solingan. ITB shtab-kvartirasi Saudiya Arabistonining Jidda shahrida joylashgan. Bankning asosiy maqsadi islomiy tamoyillarga muvofiq, unga a‘zo mamlakatlar va butun dunyodagi musulmon jamoalarda iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy taraqqiyotga ko‘maklashishdir.

ITB o‘z faoliyatini islomiy moliya tamoyillari asosida olib boradi, ular foizlarni taqiqlash va risklarni taqsimlash va investitsiyalarning axloqiy amaliyotlarini rag‘batlantirishni o‘z ichiga oladi. Bank infratuzilma, qishloq xo‘jaligi, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va boshqa turli sohalardagi rivojlanish loyihalari uchun moliyaviy yordam, jumladan, kreditlar va grantlar taqdim etadi. Bundan tashqari, u a‘zo mamlakatlar o‘rtasidagi savdo va investitsiyalarni qo‘llab-quvvatlaydi va salohiyatni oshirish uchun texnik yordam ko‘rsatadi.

Islom taraqqiyot bankining tashkil etilishi xalqaro taraqqiyotni moliyalashtirish sohasida muhim bosqich bo‘lib, a‘zo mamlakatlarda iqtisodiy o‘sish va rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash uchun islom tamoyillariga asoslangan muqobil modelni taklif qildi.

Asosiy qism.

Islom taraqqiyot banki islom moliyasiga yo‘naltirilgan tashkilot bo‘lib, bugungi kunda 57 a‘zo davlatga ega. ITBning eng yirik aksiyadori Saudiya Arabistoni hisoblanadi.

Tashkilotning ta‘sischilari tashkilotning birinchi yig‘ilishida Islom konferensiyasi tashkilotiga a‘zo mamlakatlar moliya vazirlari bo‘lgan. ITB tashkil etilishi Saudiya Arabistoni qiroli tomonidan qo‘llab-quvvatlangan hamda o‘z faoliyatini 1975-yil 3-aprelda boshlagan.

Tashkilot Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining kuzatuvchisi hisoblanadi.

ITB a‘zosi bo‘lishning eng muhim sharti, a‘zo bo‘lishi mumkin bo‘lgan davlat Islom korporatsiyasi tashkiloti a‘zolari qatorida bo‘lishi kerak. Mamlakat bankka o‘zining pul badallarini muntazam ravishda to‘lashi va ITB Boshqaruvchilar kengashi tomonidan qaror qabul qilishi mumkin bo‘lgan majburiyatlar, shartlar, talablar va cheklovlarni qabul qilishga tayyor bo‘lishi kerak.

Islom taraqqiyot bankining asosiy maqsadlari musulmon mamlakatlari va boshqa musulmon jamoalarida iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy taraqqiyotni rag‘batlantirish bo‘lsa-da, ITB aksiyador mamlakatlarning ham davlat, ham xususiy sektorlarida turli samarali loyihalar va dasturlarni amalga oshirish bilan shug‘ullanadi hamda ushbu mamlakatlarda ko‘plab loyihalarni moliyalashtiradi. Bankning asosiy maqsadlaridan biri musulmon mamlakatlarini global integratsiya jarayoniga jalb qilishga yordam berishdir. Bundan tashqari, a‘zo mamlakatlarga tashqi savdoni rivojlantirishda va a‘zo davlatlar o‘rtasidagi savdoni oshirishda yordam beradi. Savdoning asosiy yo‘nalishi asosan kapital tovarlaridir. Bank faqat a‘zo aksiyador mamlakatlarga e‘tibor qaratish o‘rniga, ITB a‘zosi bo‘lmagan boshqa mamlakatlardagi musulmon jamoalariga ham yordam beradi. Bank salohiyatni rivojlantirish loyihasi sifatida islom iqtisodiyoti va bank ishi bo‘yicha tadqiqotlar olib boradi. Tadqiqot jarayonida foydalanish uchun maxsus fondlar tashkil etiladi.

ITB islom qoidalariga mos keladigan moliyalashtirish usullaridan foydalanadi. Kreditlar, aksiyadorlik kapitalida ishtirok etish, lizing va boshqalar bu usullarning asosiy turlari hisoblanadi.

Islomiy moliya.

Islomiy moliya deganda shariat (Islom huquqi) qoidalari va tamoyillariga mos keladigan turli moliyaviy shartnomalar orqali amalga oshiriladigan moliyaviy faoliyat tushuniladi. Bularga moliyaviy faoliyatning foizsiz bo‘lishi, asosiy aktivlarga ega bo‘lishi, noaniqlik va qimor o‘yinlarining oldini olish talablari kiradi.

Zamonaviy islom moliyasi 1970-1980 – yillarda paydo bo‘lgan, 1990-yillarda tobora xalqaro miqyosda tus oldi va XXI asrning dastlabki yigirma yilligida, xususan, 2007-2008 – yillardagi global moliyaviy inqirozdan keyin tez global o‘sishni ta‘minladi. U muqobil iqtisodan moliyaviy faoliyatning tobora asosiy sohasiga aylandi, aktivlari taxminan 2 trillion dollarni tashkil etadi.

Sanoat uchta asosiy sektordan iborat: islom bank ishi, islom kapital bozorlari va takaful (islom sug‘urtasi). Bundan tashqari, tez rivojlanayotgan ijtimoiy sektor mavjud bo‘lib, ular islom mikromoliyalashi, avqof, zakot va sadaqani o‘z ichiga oladi. Ular iqtisodiy rivojlanishning asosiy faoliyatiga kiradi. Bank ishi eng yirik sektor bo‘lib, islom banklari va islomiy bo‘g‘inlarga ega an’anaviy banklar barcha islom moliyaviy aktivlarining 77 foiziga egalik qiladi. Tijorat banklari islomiy moliya rivojlanishining muhim omili hisoblanadi. Marokashda 2017-2018 – yillarda sakkizta islomiy bank o‘z faoliyatini boshlagan va 2018-yilda Surinamda Janubiy Amerikaning

birinchi islom banki ochilgan. Boshqa tarmoqlardan islom kapital bozorlari 19 foiz ulushga ega. Takaful ya’ni islom sug’urtasi sektori mos ravishda 4% ni tashkil qiladi.

ITB tuzilishi va boshqaruvi.

Boshqaruvchilar kengashi. ITBdagi eng yuqori hokimiyat bu har bir a’zo davlatdan bittadan gubernatordan iborat bo’lgan Boshqaruvchilar kengashidir. Kengash har yili siyosatni belgilash, bank byudjetini tasdiqlash va strategik qarorlar qabul qilish uchun yig’iladi.

Prezident. Prezident ITBning bosh ijrochi direktori hisoblanadi va Boshqaruvchilar kengashi tomonidan tayinlanadi. Prezident bankning umumiy boshqaruvi uchun javobgardir va uning kundalik faoliyatini nazorat qiladi. Hozirda ITB Prezidenti Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser.

Ijrochi direktorlar kengashi. Ijrochi direktorlar kengashi bankning umumiy faoliyatini nazorat qilish uchun javobgardir. U Boshqaruv Kengashi tomonidan saylanadigan 12 nafar a’zodan iborat.

Bank bir nechta bo’limlarga bo’lingan bo’lib, ularning har biriga vitse-prezident rahbarlik qiladi. Ushbu bo’limlar bankning missiyasi bilan bog’liq bo’lgan operatsiyalar, moliya, ma’muriyat va turli ixtisoslashtirilgan funksiyalar kabi sohalarni qamrab oladi.

Mintaqaviy idoralar.

ITBning a’zo mamlakatlarda va dunyoning asosiy mintaqalarida mintaqaviy vakolatxonalarini mavjud. Ushbu idoralar mintaqaviy darajada aloqa qilish, muvofiqlashtirish, loyiha va dasturlarni amalga oshirishga yordam beradi.

ITBda rivojlanishning muayyan ehtiyojlarini qondirish uchun ixtisoslashtirilgan fondlar va sho’ba korxonalarini tashkil etilgan. Ushbu subyektlar bank muxofazasida faoliyat yuritib, savdoni moliyalashtirish, mikromoliya, infratuzilma va xususiy sektorni rivojlantirish kabi sohalarga e’tibor qaratadi.

Shariat maslahat kengashi.

Bankning islomiy moliya tamoyillariga sodiqligini inobatga olgan holda, uning tarkibida islomiy moliya bo’yicha taniqli islom ulamolari va ekspertlaridan iborat Shariat maslahat kengashi mavjud.

ITB shariatga asoslangan moliya modeli asosida ishlaydi, u sudxo’rlik, qimor o’yinlari, adolatsizlik va yolg’onni taqiqlash orqali axloqni moliya bilan birlashtiradi. Model moliyachilar va investorlar yoki tadbirkorlar o’rtasidagi sheriklik va hamkorlik asosida, bozor intizomini ta’minlash uchun risklarni taqsimlash asosida ishlaydi. U ko’proq shaffoflik va oshkor qilishni talab qiladi va moliyaviy operatsiyalarni real iqtisodiyot bilan bog’lash uchun mo’ljallangan. U faqat beshta asosiy islomiy qoidalar asosida ishlaydi:

1. Ijara (yoki lizing). Lizing beruvchi mulkka tegishli barcha huquq va majburiyatlar bilan birgalikda mulkka egalik huquqini saqlab qoladi;

2. Istisno holatlar. Ishlab chiqaruvchi (yoki pudratchi) kelgusida ma’lum bir sanada ma’lum bir narxda texnik shartlarga muvofiq yaxshi tavsiflangan tovar (yoki bino) ishlab chiqarish (yoki qurish) va yetkazib berishga rozi bo’lgan shartnoma;

3. Bo’lib-bo’lib sotish. Oldindan belgilangan muddatda bo’lib-bo’lib to’laydigan mijozlar foydasiga aktivlarni sotib olishga ko’maklashish;

4. Mudoraba. Sarmoya va ish o’rtasidagi foyda hamda zararni taqsimlash bo’yicha sheriklik shartnomasi, ya’ni ikki taraf, bir yoki bir nechta kapital egalari yoki moliyachilar o’rtasida;

5. Murobaha: Sotuvchi xaridor xohlagan tovarni sotib oladi, ularni kelishilgan va belgilangan narxda sotadi.

Ushbu islomiy moliya tamoyillari boylukni adolatli va to‘g‘ri taqsimlash, kambag‘al va muhtojlarni hayot uchun zaruriy narsalar bilan ta‘minlash, zaif qatlamlarni iqtisodiy ekspluatatsiyadan himoya qilish kabi iqtisodiy adolat va taqsimlovchi adolatni o‘z ichiga olgan ijtimoiy adolatni targ‘ib qiladi.

Islom taraqqiyot banki instituti. Islom iqtisodiyoti va moliyasi tamoyillariga amal qilgan holda, ITB Instituti ITBga a‘zo mamlakatlar va butun dunyo bo‘ylab turli musulmon jamoalarining barqaror iqtisodiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash uchun bilimga asoslangan innovatsion yechimlarni ishlab chiqishga rahbarlik qiladi. ITB Instituti ilg‘or tadqiqotlar, inson kapitalini rivojlantirish va bilimlarni yaratish, tarqatish va boshqarish orqali iqtisodiy rivojlanish imkonini beradi. Institut islomiy moliya ekotizimlarini ta‘minlash bo‘yicha tashabbuslarni olib boradi va natijada a‘zo mamlakatlarga rivojlanish maqsadlariga erishishda yordam beradi.

ITB guruhi o‘z a‘zolarining iqtisodiy rivojlanishiga loyihalarni moliyalashtirish, salohiyatni oshirish uchun texnik yordam, xususiy sektorni rivojlantirish, savdoni moliyalashtirish va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun investitsiyalarni sug‘urtalash orqali yordam beradi. Uning moliyalashtirilishi uning a‘zolarining iqtisodiga yuqori multiplikativ ta‘sir ko‘rsatadi. Shu maqsadda tashkil etilganidan buyon moliyalashtirish hajmi o‘shish tendensiyasini davom ettirdi. 2020-yildan so‘ng ITB ning moliyalashtirgan loyihalari 20 mingdan oshgan. U qashshoqlikni bartaraf etish, har tomonlama insoniy rivojlanish, salohiyatni rivojlantirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish kabi strategik mavzularga yo‘naltirilgan. sektorni rivojlantirish va hokazo.

2022-yilda Islom taraqqiyot bankining jami aktivlari qariyb 3,2 trillion AQSH dollarini tashkil etdi. Prognozlariga ko‘ra, 2027-yilga borib, ITB aktivlari qiymati 4,6 trillion AQSh dollarigacha oshadi.

Islom Taraqqiyot Banki Instituti 2023-yil uchun yillik hisobotini e‘lon qildi, unda islom moliyasini o‘zgartirish va barqaror rivojlanish uchun ijodiy yechimlar bo‘yicha o‘z faoliyati va yutuqlari namoyish etildi.

Hisobot 2024-yil 27-30-aprel kunlari Saudiya Arabistoni Podshohligining Ar-Riyod shahrida bo‘lib o‘tgan ITB guruhining yillik yig‘ilishlari chog‘ida taqdim etildi.

Bundan tashqari, hisobotda Islom moliyasi grantlari dasturi orqali islomiy moliya ekotizimlarini global miqyosda rivojlantirishda institutning yetakchilik roli hujjatlashtirilgan bo‘lib, unga ko‘ra 2023-yilda qiymati 2,3 million dollarga yaqin 14 ta yangi loyiha tasdiqlangan.

Hisobotda institutning rivojlanish muammolari uchun strategik va yaxlit yechimlarni yaratish uchun islom moliyasi va texnologiyasidan foydalanadigan eng muhim loyihalari ta‘kidlangan. Bular “Avqof” erkin zonalari, IHTning aqlli kontrsavdo tizimi, “Raqamli pochta islomiy moliyaviy xizmatlar” loyihasi va “Islom moliya sektori xaritalash asoslari”.

Hisobot Institutning ITB duch keladigan muammolarni hal qilish uchun fintech yechimlarini ishlab chiqish bo‘yicha ishini hujjatlashtiradi. Ular orasida Smart Stabilization System, Islamic Finance Sun‘iy intellekt bo‘yicha yordamchi va Islomiy moliya pavilyoni bozori bor.

ITB Bosh direktori vazifasini bajaruvchi doktor Sami Al-Suvaylem hisobotning chiqarilishi haqidagi sharhida shunday dedi: “Bizning kamtarona yutuqlarimiz yillik hisobotda ta‘kidlanganidek, institutning innovatsion yechimlarni joriy etish missiyasiga sodiqligini ko‘rsatadi. A‘zo mamlakatlarimiz va musulmon jamoalarimiz oldida turgan iqtisodiy

muammolarni hal qilish uchun islom iqtisodiyoti va moliyasi kelgusi yillarda hamkorlar bilan yanada ko‘proq ish olib borishimizga yordam beradi”.

Texnik yordam. Islomiy moliyaviy xizmatlarga talab ortib bormoqda, biroq ko‘pgina mamlakatlarda tegishli huquqiy, fiskal, tartibga solish va nazorat tizimi mavjud emas.

Qo‘llab-quvvatlovchi me‘yoriy-huquqiy bazalarning yo‘qligi, odatda, islomiy moliya sohasidagi cheklangan tajriba bilan birga keladi. Birgalikda bu cheklovlar kuchli bozor salohiyatiga ega bo‘lsa ham islomiy moliyaviy xizmatlar provayderlarining mamlakatga sarmoya kiritilishiga to‘sqinlik qilib, sektorni cheklash vazifasini bajaradi.

Aksincha, yaxshi tartibga solish arxitekturasi ishonchni yaratadi va investitsiyalarni jalb qiladi. Malayziya va Bahrayn kabi islomiy moliya uchun kuchli ekotizimga ega bo‘lgan mamlakatlarda bu sektorda jadal o‘shish kuzatildi.

A‘zo davlatlar texnik yordam so‘rovi bilan ITBga murojaat qilishlari mumkin. Bu holatda so‘rov yuboradigan tashkilotlar turlicha bo‘lishi mumkin: masalan, Markaziy banklar orqali Moliya vazirliklari, kapital bozori organlari, tijorat banklari va milliy standartlarni ishlab chiqaruvchi organlardan murojaatlar kelishi mumkin. Ko‘pgina hollarda texnik yordam ushbu yurisdiksiyada islomiy moliyani taqdim etish imkonini beruvchi huquqiy, tartibga soluvchi va nazorat asoslarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Texnik yordamning aniq tabiati va ko‘lami islomiy moliya sektori qanchalik rivojlanganligi va qanday bo‘shliqlar mavjudligiga qarab o‘zgaradi.

Qabul qilingan har bir so‘rov uchun ITB uni baholash va uning Bank vakolatiga mos kelishini ta‘minlash uchun loyiha xodimini tayinlaydi. Agar so‘rov qabul qilinsa, texnik yordam bo‘yicha taklif tayyorlanadi va tasdiqlash uchun ITB rahbariyatiga taqdim etiladi. Keyingi qadamda texnik yordam to‘g‘risidagi bitim imzolanadi va ITB ko‘zlangan maqsadlarga erishish uchun yordam dasturini amalga oshirishni qo‘llab-quvvatlaydi. Zarur bo‘lganda, yordam ko‘rsatish uchun tashqi maslahatchilar yollanishi mumkin. Loyiha tugallangandan so‘ng, yordam o‘z maqsadlariga erishganligini baholash uchun hisobot tayyorlanadi. 2019-yil oxiriga kelib, ITBning FATA (*Islamic Finance Advisory and Technical Assistance*) bo‘limi jami 40 ta texnik yordam loyihagini yakunladi, yana 46 tasi amalga oshirilmoqda.

Islom moliya sanoati va uning aktivlarining global o‘shishi bu ish ta‘sirining o‘lchovidir. 2000-yillarning boshlarida islomiy moliya bilan ta‘minlash hali ham nisbatan norasmiy va rivojlanmagan edi. Bugungi kunda islomiy moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar barcha olti qit‘ada mavjud bo‘lib, butun dunyo bo‘ylab 1000 dan ortiq islomiy moliya institutlari turli xil mahsulot va xizmatlarni taklif etadi. Umuman olganda, ushbu sektor taxminan 2 trillion AQSh dollarini tashkil etadi va o‘shishda davom etmoqda.

Hozirda 40 dan ortiq mamlakatlarda islomiy moliyalashtirishning o‘ziga xos qoidalari mavjud va aynan ana shu kuchliroq huquqiy, tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi bazalarning, shuningdek, mahalliy salohiyat va bilimlarning ta‘minlanishi islom moliyasining rivojlanishi uchun qulay muhit yaratdi.

Salohiyatni oshirish va xabardorlik dasturi (*capacity and building awareness*).

ITBning salohiyatni oshirish va xabardorlik dasturi butun dunyoda islom moliyasining nufuzini oshirishga qaratilgan. An’anaviy moliya sektori singari, islomiy moliya ham texnologik platformalardan (*FinTech*) blokcheyn va yashil moliyaviy mahsulotlargacha bo‘lgan innovatsion yangi mahsulot va xizmatlarni doimiy ravishda diversifikatsiya qiladi va rivojlantiradi.

Imkoniyatlarni oshirish va xabardorlik dasturi real hayotdagi o‘zaro ta‘sir va bilim almashish qiymatini maksimal darajada oshirishga asoslangan. Forumlar, seminarlar,

konferensiyalar va boshqa tadbirlarni tashkil etish va ishtirok etish orqali ITB imkon qadar ko‘proq odamlar islomiy moliya bo‘yicha ekspertlarni eshitish va u taqdim etayotgan imkoniyatlarni muhokama qilish imkoniyatiga ega bo‘lishini ta‘minlamoqda.

Birgina 2019-yilda imkoniyatlarni oshirish va xabardorlik dasturi 2500 dan ortiq ishtirokchilar ishtirok etgan 17 ta tadbirga moliyaviy va texnik yordam ko‘rsatdi. Misol uchun:

2019-yilning 16-17-yanvarida ITB tomonidan Vaqf bo‘yicha xalqaro konferensiya (*Konakri, Gvineya*) tashkil etildi va unda ITB prezidenti H.E.Doktor Bandar Hajjar (2016-2021), Gvineya prezidenti professor Alfa Konde, Mali Prezidenti Doktor Ibrohim Bubakar Keyta va Senegal Bosh vaziri Mahammed Boun Abdallah Dionne ishtirok etdi. Konferensiya vaqf tashkilotlari oldida turgan muammolarni muhokama qilish va hal etish maqsadida tashkil etilgan bo‘lib, unda ushbu sohani rivojlantirish bo‘yicha potensial innovatsion yechimlar muhokama qilindi. Konferensiyada 400 dan ortiq ishtirokchilar, jumladan, Gvineyadagi barcha vazirlar, Oliy sud raisi va ko‘plab davlat va xususiy muassasalar rahbarlari ishtirok etdi.

Islom Moliyaviy Xizmatlar Kengashi 2019-yilda “Texnologik innovatsiyalar davrida barqaror rivojlanish uchun islom moliyasi” mavzusida “Islom moliyaviy xizmatlar sanoati, global texnologik taraqqiyotning muhim tafovutini bartaraf etish va inklyuziv moliyaviy rivojlanish imkoniyatlariga” yo‘nalishida tashkil etildi. Sammit jahon miqyosidagi ma‘ruzachilar va sanoat yetakchilari ishtirokidagi oltita sessiyadan iborat bo‘lib, Indoneziya gubernatori va Islomiy moliyaviy xizmatlar kengashi Ijroiya qo‘mitasi raisi Doktor Perri Varjiyo, Malayziya Negara bankining sobiq rahbari va Malayziya Bosh vaziri Tun Dr. Mahathir bin Muhammad (2018-2020) va Islom moliyasi bo‘yicha Qirollik mukofoti laureati doktor Zeti Aziz va boshqa mutasaddilar ishtirok etishdi.

ITB tarkibida bo‘g‘inlar va institutlarni faollashtirish.

Islom moliya sanoati 2000-yillarning boshidan buyon bugungi kunga kelib jadal kengayish davriga kirdi. Sanoat uchun eng yaxshi amaliyotning o‘rnatilgan xalqaro standartlari mavjud emasligi sababli, rivojlanayotgan islomiy moliya sektorlari bo‘lgan mamlakatlar an’anaviy moliyalashtirish uchun mo‘ljallangan standartlarga tayanishi kerak edi.

Bank nazorati bo‘yicha Bazel qo‘mitasi va Xalqaro sug‘urta nazoratchilari assotsiatsiyasi kabi tashkilotlar tomonidan o‘rnatilgan ushbu standartlar islom moliya sektoriga qo‘llanilishi shart emas edi. Natijada, ushbu standartlarning turli talqinlari qo‘llanila boshlandi, bu esa turli yurisdiksiyalarda islomiy moliya uchun uyg‘unlashtirilgan standartlarning yetishmasligiga olib keldi.

ITB sektorining turli sohalari uchun xalqaro miqyosda tan olingan standartlarni belgilash vakolatiga ega bo‘lgan oltita islomiy moliya infratuzilma institutlarini tashkil etishga yordam berish ushbu muammoni hal qilishda muhim rol o‘ynadi. Bank texnik yordam ko‘rsatish va ularning kengashlari va qo‘mitalari tarkibiga vakillarni tayinlash orqali ushbu muassasalarni qo‘llab-quvvatlaydi.

Islom Taraqqiyot Bankida moliya institutlari.

Islom moliya institutlari uchun buxgalteriya hisobi va audit tashkiloti. Bahraynda joylashgan ushbu tashkilot 1991-yilda tashkil etilgan. U birinchi navbatda jahon islomiy moliya sanoati uchun standartlarni ishlab chiqish uchun mas‘ul bo‘lib, xalqaro islom moliyasi uchun shariat, buxgalteriya hisobi, audit, axloq va boshqa sohalarda jami 100 ta standartlarni chiqargan.

ITB ta‘sischi a‘zo bo‘lib, Vasiylik kengashi, Texnik kengash va quyi qo‘mitalarda ishtirok etadi.

Islom banklari va moliya muassasalari umumiy kengashi.

2001-yilda tashkil etilgan ushbu tashkilot ofisi Bahraynda joylashgan va Islom hamkorlik tashkiloti bilan bog‘langan. U global miqyosda islomiy moliyaviy xizmatlar sanoatini ifodalaydi, bu sektorning rolini targ‘ib qiladi va 34 yurisdiksiyadan 130 a‘zo o‘rtasida hamkorlikni rivojlantiradi.

ITB tashkilotning ta‘sischi a‘zosi bo‘lib, uning Direktorlar kengashi va Ishchi guruhlarida ishtirok etadi.

Islom moliya xizmatlari boshqarmasi.

Tashkilot Kuala-Lumpurda joylashgan hamda 2002-yilda tashkil etilgan. Tashkil etilganidan buyon islomiy moliyaviy xizmatlar sanoati uchun 32 ta standart, rahbarlik tamoyillari va texnik eslatmalarni chiqargan.

ITB institutning ta‘sischi a‘zosi bo‘lib, Islom moliya xizmatlari boshqarmasi Kengashi, Texnik qo‘mitasi, Ishchi guruhlarida ishtirok etadi.

Xalqaro islom moliya bozori instituti.

Tashkilot 2002-yilda tashkil etilgan va Bahrayn Markaziy bankida joylashgan. Uning vazifasi islomiy moliyaviy xizmatlar sanoati uchun standartlashtirilgan shariatga muvofiq moliyaviy hujjatlar, mahsulotlarni tasdiqlash va yo‘riqnomalarni ishlab chiqishdan iborat.

ITB Xalqaro moliya bozori institutining ta‘sischi a‘zosi bo‘lib, Direktorlar kengashida ishtirok etadi.

Xalqaro islom yarashuv va hakamlik markazi (*International islamic center for reconciliation and arbitration*).

Tashkilot 2005-yilda tashkil etilgan va bosh qarorgohi BAAda joylashgan. Bu bank, moliya, tijorat, sanoat, sarmoyaviy va ko‘chmas mulk bilan bog‘liq nizolarni jahon andozalari va shariat tamoyillari asosida o‘zaro yarashuv va hakamlik yo‘li bilan hal etish bo‘yicha xalqaro platformadir.

ITB tashkilotning ta‘sischi a‘zosi bo‘lib, Direktorlar kengashida ishtirok etadi.

Islom xalqaro reyting agentligi.

Agentlik 2005-yilda tashkil etilgan va Bahraynda joylashgan. Uning asosiy yo‘nalishi birinchi navbatda, IHT mintaqasi doirasida mahalliy kapital bozorlarini rivojlantirishga qaratilgan. Uning asosiy maqsadlaridan biri bozorlarda shaffoflikni oshirish uchun reytinglarni qo‘llashdir.

ITB agentlikning aksiyadori bo‘lib, Islom xalqaro reyting agentligi Raisi va Direktorlar kengashining qo‘shimcha a‘zosi sifatida taqdim etiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Islom taraqqiyot banki (ITB) islomiy moliyalashtirishni rivojlantirish, a‘zo mamlakatlar taraqqiyotini qo‘llab-quvvatlash va global tashabbuslarga hissa qo‘shishdagi hal qiluvchi roli tufayli jahon moliya bozorida muhim ishtirokchi hisoblanadi. Islom iqtisodiy tamoyillariga amal qilgan holda, ITB nafaqat moliya bozorini diversifikatsiya qildi, balki a‘zo mamlakatlarda moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirdi. Uning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi uning global moliyaviy landshaftga ta‘sirini yanada kuchaytiradi. Ko‘p tomonlama rivojlanish moliya instituti sifatida ITB xalqaro moliya traektoriyasini shakllantirishda muhim rol o‘ynashda davom etmoqda va an‘anaviy moliyaviy tizimlarga muqobil va qo‘shimcha yondashuvni taklif qilmoqda.

REFERENCES

1. Annual report journal 2022., ISDB. [isdb.org/sites/default/files/media/documents/2023-05/Annual Report 2022.pdf](https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2023-05/Annual%20Report%202022.pdf).

2. Annual report journal 2023., ISDB.
https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2024-05/IsDB_AR23_EN_WEB_V2%201.pdf.
3. Development Effectiveness Report. Available (2019) at:
https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2020-05/IsDB_DER%202019_04May2020_Optimized%20for%20Website-new.pdf.
4. “Islamic banking: History and Specifics” // Cyberleninka //
<https://cyberleninka.ru/article/n/islamskiy-banking-istoriya-poyavleniya-i-spetsifika>.
5. “Islamic banking was adopted in the first reading” // Online edition “Kommersant” //
<https://www.kommersant.ru/doc/5771638>.
6. Mohamed, Ehab K.A., “Multidimensional Performance Measures in Islamic Banking” Global Journal of Business Research, vol. 4, No. 3, pp. 47-60.
7. Азиатский банк развития // Электронный ресурс: <https://www.adb.org>.
8. Исламский банк развития // Электронный ресурс: <https://www.prostobankir.com.ua>
1. Kappen, J., Mitchell, M. and Chawla, K. (2019), "Institutionalizing social impact investing:
2. implications for Islamic finance", International Journal of Social Economics, Vol. 46 No. 2,
pp.
3. 226-240. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2017-0449>
4. Kappen, J., Mitchell, M. and Chawla, K. (2019), "Institutionalizing social impact investing:
5. implications for Islamic finance", International Journal of Social Economics, Vol. 46 No. 2,
pp.
6. 226-240. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2017-0449>
7. Kappen, J., Mitchell, M. and Chawla, K. (2019), "Institutionalizing social impact investing:
8. implications for Islamic finance", International Journal of Social Economics, Vol. 46 No. 2,
pp.
9. 226-240. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2017-0449>
10. Kappen, J., Mitchell, M. and Chawla, K. (2019), "Institutionalizing social impact investing:
11. implications for Islamic finance", International Journal of Social Economics, Vol. 46 No. 2,
pp.
12. 226-240. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2017-0449>
13. Kappen, J., Mitchell, M. and Chawla, K. (2019), "Institutionalizing social impact investing:
14. implications for Islamic finance", International Journal of Social Economics, Vol. 46 No. 2,
pp.
15. 226-240. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2017-0449>
16. Kappen, J., Mitchell, M. and Chawla, K. (2019), "Institutionalizing social impact investing:
17. implications for Islamic finance", International Journal of Social Economics, Vol. 46 No. 2,
pp.
18. 226-240. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2017-0449>

19. Kappen, J., Mitchell, M. and Chawla, K. (2019), "Institutionalizing social impact investing:
implications for Islamic finance", International Journal of Social Economics, Vol. 46 No. 2,
pp. 226-240. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2017-0449>
20. (2018). Development Effectiveness Report. Available at:
<https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2019->
21. (2018). Development Effectiveness Report. Available at:
<https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2019->
22. (2018). Development Effectiveness Report. Available at:
<https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2019->
23. (2018). Development Effectiveness Report. Available at:
<https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2019->
24. (2018). Development Effectiveness Report. Available at:
<https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2019->